

El selfi: perfiles en la adolescencia a partir del uso de redes sociales.

Fernando Fraga-Varela¹, Adriana Pouso-Tubío²

¹ Universidade de Santiago de Compostela - fernando.fraga@usc.es 0000-0002-2988-0465

² Universidade de Santiago de Compostela - adriana.pouso@rai.usc.es ORCID: 0009-0001-7045-4177

RESUMEN

Se presenta los resultados de una investigación que tiene como foco el análisis del uso del selfi por parte de la adolescencia teniendo presente cómo influye en la construcción de la identidad de género en su uso en plataformas digitales. Se ha recopilado información a partir de un cuestionario aplicado a 1020 participantes entre los 14 y 17 años, previamente validado por expertos. Los resultados identifican perfiles claramente diferenciados en función de la práctica del selfi y con tendencias claramente identificadas en función del género. Estos datos revelan la influencia significativa de este tipo de prácticas en la vida de los jóvenes subrayando la importancia de considerarlas desde los espacios escolares.

TEMA Y PROBLEMA DE INDAGACIÓN

En el uso actual de las tecnologías digitales por parte de la adolescencia destaca el selfi como una de las prácticas que más fuerza han desarrollado en los últimos años, como contribución a la cultura actual (Jenkins et al., 2016). Hablamos de práctica desde la perspectiva de Schatzki (2005) entendida como un conglomerado de saberes, atribuciones de significado y materiales. La práctica del selfi implica que los usuarios de las redes sociales y plataformas comparten normas no escritas en su elaboración. Compartir las garantiza su adhesión social pero el rechazo puede generar una desvinculación a lo que se establece en el juego de su elaboración. Este elemento se ha considerado muy relevante para poder plantear el eje de la presente comunicación ¿qué ocurre con los adolescentes que no participan de la práctica del selfi? Estamos asistiendo a una práctica que no es realmente neutra: implica un juego en el uso de las plataformas y los dispositivos donde se pone en entredicho el papel de la privacidad (Véliz, 2021) y el posicionamiento crítico en estos espacios (Sefton-Green, 2019). Una situación que se revela fundamental a la luz de investigaciones previas desarrolladas donde se muestran

serias dificultades por parte de la adolescencia para encarar desde esta perspectiva esta realidad (Fraga-Varela et al., 2024).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre los adolescentes que deciden no hacer uso de la práctica del selfi caracterizando a esta población en contraste con el conjunto de la adolescencia en general.

ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO

Se diseñó un estudio de encuesta dentro del proyecto “Entornos digitales e identidades de género en la adolescencia (EDIGA)”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.: PID2019-108221RB-I00). El cuestionario se planteó partiendo de los usos más frecuentes de los entornos digitales recogidos en investigaciones previas contrastando los datos con información sobre género diferenciando entre mujer y hombre cisgénero, mujer y hombre transgénero, no binario y otros contando con una muestra de 1020 sujetos entre los 14 y 17 años.

RESULTADOS

Analizados los resultados del cuestionario se puede ver que en función de la práctica del selfi podemos identificar dos perfiles claramente diferenciados en el uso de redes sociales y plataformas en función del género, tal y como podemos ver en la figura 1. Se puede apreciar que entre los que no realizan selfi el uso de Youtube es el ámbito con mayor diferencia siendo la red social de inicio con mayor fuerza en los hombres cisgénero frente a Instagram en el caso de las mujeres cisgénero.

Figura 1

Adolescentes que no realizan selfis.

Sin embargo, tal y como podemos ver en la figura 2, en el caso de las mujeres y hombres cis que sí realizan selfies, Youtube se reduce de forma considerable y es Instagram la plataforma que en los dos casos junto a Tiktok.

Figura 2.

Adolescentes que realizan selfies.

CONCLUSIONES

Se recogen claras evidencias de perfiles muy diferenciados de apropiación de los entornos digitales por parte de la adolescencia desde una perspectiva de género y la práctica del selfi. Se evidencia el poder de estos entornos a la hora de fomentar el un tipo de contenido mucho más visual (Laestadius, 2017) con clara preferencia en el caso de los que ponen en práctica el selfi a diferencia de los que no. Se hace necesario avanzar en futuros trabajos ante perspectivas de apropiación tan diferentes para estudiar las implicaciones a nivel de apropiación crítica de estos espacios.

REFERENCIAS

Laestadius, L. (2017). Instagram. En A. Q. Luke Sloan (Ed.), *The SAGE Handbook of Social Media Research Methods* (pp. 573-592). SAGE Publications Ltd.

Jenkins, H. (2016). 1. Youth Voice, Media, and Political Engagement: Introducing the Core Concepts. En 1. Youth Voice, Media, and Political Engagement: Introducing the Core Concepts (pp. 1-60). New York University Press.
<https://doi.org/10.18574/nyu/9781479829712.003.0004>

Fraga-Varela, F.; Vila-Couñago, E. y Rodríguez-Groba, A. (2024). Uso inadecuado de tecnología por alumnado de Enseñanza Obligatoria: entre la creencia y la realidad. *Revista Complutense de Educación*, 35(1), 125-137.
<https://doi.org/10.5209/rced.82835>

Sefton-Green, J. (2019). From the personal to the societal—the challenge of moving from everyday ‘interpersonal’ digital literacies to deeper social understandings. *The Journal of Education*, 2(2), 17-25. 10.25020/JoE.2019.2.2.17

Schatzki, T. (2005). *The Practice Turn in Contemporary Theory*. Routledge.

Véliz, C. (2021). Privacidad es poder: Datos, vigilancia y libertad en la era digital. *Debate*.